

EKOLOGIK OMILLAR VA SHAHARSOZLIK ARXITEKTURASINING INSON HAYOTIGA TA'SIRI

Nurmurodov Firdavs Tulqin o'g'li

Qarshi davlat universiteti talabasi.

Islamov Anvar Javliyevich

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi..

Mamlakatimizda zamonaviy shahar sharoitida ekologiya muammosi bugungi kunda har kuni keskinlashmoqda. Shahar aholisi uchun muammolardan biri shovqin. Odamlar transport shovqinlari sharoitida yashaydilar, ularning darajasi har kuni 65 dBA dan oshadi. 60 dBA dan kam shovqin darajasi eshitish uchun xavfsizdir[1]. Doimiy shahar shovqini sharoitida tovushning haddan tashqari yuklanishi paydo bo'ladi, bu odamlarda eshitish qobiliyatining buzilishiga olib keladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tadqiqotlariga ko'ra, inson tanasiga shovqin ta'siri miyokard infarkti xavfini passiv chekish bilan bir xil darajada oshiradi. Shovqinning asosiy qismi derazalar orqali xonalarga kiradi. 1-3-qavatlar binoda eng "shovqinli" deb hisoblanadi, ammo agar derazalar gavjum magistralga yoki qurilish maydonchasiga qaragan bo'lsa, u holda 5-8-qavatlar darajasida ham shovqin eshitaladi.

Shovqin, haqiqiy sharoitlarga asoslanib, tovush manbalaridan to'g'ridan-to'g'ri yoki sirtlardan aks ettirilgan holda tarqaladi. Yangi turar-joy mahallalari va infratuzilma ob'ektlarini loyihalash jarayonida atrof-muhit dizaynerlari turli xil tovush ta'sir qilish manbalaridan aholiga mumkin bo'lgan shovqin yukini hisoblab, quyidagilarni ta'minlashga harakat qilmoqdalar: shovqinlarni samarali aks ettiradigan yo'llar bo'ylab maxsus shovqin ekranlari, ko'cha shovqinining 80 foizigacha to'sib qo'yadigan shovqinlarga qarshi derazalarni bog'lashning takomillashtirilgan dizaynlari, zamonaviy shovqin izolyatsion materiallar. avtotransport magistrallarining yon tomonlari, kvartiralarni rejalashtirish echimlari, hovliga qaragan yotoqxonalarning derazalari, shovqinlarni o'chiradigan panjaralardan foydalangan holda podval va binolarning hayotiy faoliyatini ta'minlaydigan uskunalar va mexanizmlarning joylashishini to'g'ri taqsimlash kerak.

Eski binolarining birinchi qavatlarida, agar podval uski qismi tuzilishi buzilgan bo'lsa, radiatsiya kuchayishi mumkin. Radon yerto'ladan mikro yoriqlar orqali ko'tarilishi mumkin, u tabiiy ravishda yerdan ajralib chiqadi va yopiq joyda to'planib, xavfli kontsentratsiyani hosil qiladi. Vaqt o'tishi bilan eski binolarda, podvallarda namlik to'planishi mumkin, hovlilarda zich tojli daraxtlar o'sib, soya hosil qiladi, bu esa ortiqcha namlikni keltirib chiqaradi. Mog'orlar hatto beton pollarda ham to'planishi mumkin. Bunday sirtlarni antiseptiklar bilan qoplash yoki dastani yoki gipsni almashtirish foydalidir. Kerakli obodonlashtirishni saqlab qolish uchun baland daraxtlarni yupqalash yoki kesish va ularning o'rniga yosh bir yillik va butalarni ekish kerak.

Yuqori qavatlar sonining zamonaviy shahar rivojlanishi sharoitida asosan g'isht va g'isht-monolit devorlari va elektromagnit nurlanishning yuqoriga tarqalishiga to'sqinlik qiladigan qismlardan foydalangan holda innovatsion arxitektura va rejalashtirish yechimlari qo'llaniladi, chunki beton devorlar nurlanishni yuqoriga yo'naltiradi, ya'ni qavat qanchalik baland bo'lsa, radiatsiya fonining yig'indisi shuncha yuqori bo'ladi. Uyali minoralar va elektr uzatish liniyalaridan nurlanishga kelsak, u manbadan teng ravishda tarqalib, asta-sekin zaiflashadi. Masalan, elektr uzatish liniyasidan standart rivojlanish masofasi kuchlanishga qarab 20-50 m, magistraldan - 200 m, tungi klubdan kamida 50 m [1,2] bo'lishi kerak.

Shaharsozlikning eng keng tarqalgan muammosi-bu ta'mirlash paytida pardozlash materiallaridan zararli moddalarni chiqarish bilan bog'liq havoning ifloslanishi. Fenol va formaldegid odamlar uchun ayniqsa xavflidir, ular qurilish plitalari, laminatlangan parket, linolyumdan ajralib chiqishi mumkin. Olti oylik ish paytida bunday yuzalar eng zaharli hisoblanadi, ammo tadqiqotlarga ko'ra, bu moddalar deyarli qavatlar va bo'linmalarga kirmaydi. Zamburug'lar, patogen bakteriyalar bilan mikrobiologik ifloslanish sog'liq uchun jiddiy tahdidlarga olib keladi, shuning uchun zamonaviy shahar sharoitida ifloslanish tarqalishining oldini olish uchun qurilish va pardozlash materiallaridan foydalanish kerak. Atmosfera havosi turli gazlarning mexanik aralashmasidan iborat bo'lib gaz holdagi azot (78,9%), kislorod (20,1%), argon (0,94 %), karbonat angidrid (0,06%) dan iborat bo'lib, vodorod, neon, geliy, kripton, metan va boshqalarni yig'indisi 0,01% ni tashkil etadi. Bundan tashqari atmosferada suv bug'lari, chang zarrachalari, sanoat korxonalarini chiqindilari yoqilg'i mahsulotlarining chala yonishidan hosil bo'ladigan qurumlar mavjud.

Loyihalash jarayonida muhandislik-geologik tadqiqotlar bosqichida qurilish sharoitlari, ya'ni tuproqlarning geologik tuzilishi, er osti suvlarining paydo bo'lishi, toshqin sharoitlari, zilzila ehtimoli tahlil qilinishi va eng muhim konstruktiv dizayn qarorlari, shu jumladan drenaj suvlarini to'kish tizimini o'rnatish va shamollatish moslamasi. Yangi binolarda mikrobiologik ifloslanishning oldini olish uchun yaxshi havo aylanishi bilan shamollatish vallari ta'minlanishi kerak. Isitish va suv ta'minoti tizimini yerdan foydalanish yaxshiroqdir, bu esa ichki qavatlarining qo'shimcha quruqligiga yordam beradi.

Boshqa davlatlarda shaharsozlikni tahlil qiladigan bo'lsak, AQShda 10-qavatdan yuqori bo'lgan kvartiralar qadrlanadi. Rossiyada birinchi va oxirgi qavatlar yashash uchun mashhur emas, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 6-qavatdan yuqori qavatlar notekis va ekologik bo'lmagan deb hisoblanadi, shuning uchun uylar 5-6 qavat balandlikda qurilgan. Biroq, qavat qanchalik baland bo'lsa, u iliqroq bo'ladi: 1-qavatda - minus 20 ° C, 16-qavatda - minus 17 ° C [5].

Chiqindi gazlar, chang, korxonalar chiqindilari, bug'lar, bir so'z bilan aytganda - "tutun" shaharning asosiy ekologik muammosini anglatadi. Muammoning yechimi mahalliy hududni etarli darajada obodonlashtirish, "yashil" dam olish joylarini, bog'larni yaratish, tabiiy landshaftni, shu jumladan suv havzalarini saqlash va ulardan foydalanish, havoni tozalash va namlashga yordam beradigan favvoralar yordamida dizayn elementlarini yaratishda ko'rinadi. Hozirgi vaqtda "yorug'lik tutuni" tushunchasi paydo bo'ldi, hatto tunda ham kvartiralarining binolariga reklama, ko'cha yoritgichlari, avtotransport vositalari chiroqlari kirib, yurak xastaligining rivojlanishiga olib keladi va hayotni bir necha yilga qisqartiradi, ko'chib yuruvchi qushlarning ko'chish yo'llarini o'zgartiradi. Arxitektorlar doimiy ravishda ushbu muammoni hal qilishning yangi usullarini topadilar: o'yin maydonchalarini mahalliy yoritish, binolarning old kirish guruhlarini yoritish, kirish oynalari va boshqalar.

Kichik o'lchamdagi LEDlarning paydo bo'lishi bilan dizaynerlar ijodkorlik uchun yanada ko'proq maydonga ega bo'lishdi. Ledlar sizga mutlaqo kutilmagan shakllar va o'lchamlarni yaratishga imkon beradi. Va ekologiya nuqtai nazaridan yaxshi.

Agar binolarning pastki qavatlarini daraxtlarning tojlari bilan soyali bo'lsa, unda ularning ostida o't o'sishi dargumon, ya'ni shamolning eng kichik nafasida chang derazalarga uchib ketadi. Pastki qavatlardagi xonalarda havo aylanishi yam-yashil barglar bilan buziladi. Garchi xuddi shu barglar yo'llardan va korxonalaridan tutunni qisman kechiktirsa ham. Bunday xonalar uchun murosa konditsionerlar, namlagichlar, ozonizatorlar, ionizatorlar va boshqa "aqlli" elektr jihozlarini o'rnatish variantidir. Ammo shuni yodda tutish kerakki, xonadagi namlik 30-60 %,

optimal ravishda 45% bo'lishi kerak [2]. Yuqori namlik turli mikroorganizmlarni paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin - allergiya va astmaning asosiy aybdorlari bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Shahar qurishning ixchamligi tufayli hamma joyda daraxtlar va butalarning himoya chiziqlarini ekish mumkin emas, shuning uchun yo'llardan chiqadigan chiqindilar 3-5 qavat darajasida to'planadi, ular hali ham ideal deb hisoblanishi mumkin. Zavodlarning baland quvurlaridan chiqadigan chiqindilar taxminan 10-qavat darajasida to'plangan. Yangi mikrorayonlarni yoki sanoat qurilishini loyihalashda, shamol tezligi va yo'nalishini hisobga olgan holda, turar-joy binolari, o'yin maydonchalari, kattalar dam olish maskanlari, ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari hududi yaqinidagi turli balandliklarda ifloslanish sifati bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshiriladi.

Aholi zich joylashgan shaharlarda ifloslanish miqdori juda yuqori va ertami-kechmi chang binolarning turli joylariga joylashib, iflos chiziqlar va tomchilar hosil qiladi, rangni buzadi va qoplamalarni buzadi. Binolarning fasad tomonlari ayniqsa atmosfera ta'siriga moyil bo'lib, ularda namlik va devorlarning yuzasida mikroorganizmlar to'planishi tufayli o'zlari uchun ko'payish muhitini topadilar. Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda shaharning suv ta'minoti tizimi zamonaviy inshootlarning murakkab majmuasi bo'lib, u shahar uchun ishonchli va uzluksiz suv ta'minoti va drenajini ta'minlashi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimov T. A., Rafikov A.A. «Ekologiya xatolik saboqlari», Toshkent, «O'zbekiston», 1991, 70 b.
2. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish. T.: «O'qituvchi», 1991, 254 b. 4.
3. Govard A. D., Remeon N. Geologiya i ohrana okrujayuhey sredy'. L. «Nedra». 1982, 583 c.
4. Кадуров Э. В. Лёссовые породы: происхождение и строительные свойства. «O'zbekiston», 1979, 166 c.
5. Mavlyanov G.A., Pulatov K.P. Методы изучения просадочных лёссовых город. Tashkent, «Fan», 1975. 79 b.
6. Mavlyanov E. V., Umarov N. M., Nuradilov N. A. Методические рекомендации по проведению эколого-гидрогеологических и инженерногеологических исследований и картографированию в масштабе 1:200 000- 100 000 на орошаемѳх территориях. Tashkent, 1993, 76 c.
7. Movlonov A., Islamov A. I., Shermatov M.Sh. Geologik va injenergeologik hodisalar nima? Toshkent, «Fan», 1970, 136 b.
8. Мосинетс В. Н., Шестаков В.А., Авдеев О.К., Мелниченко В.И. Охрана окружающей среды при проектировании и эксплуататсии рудников. М., «Nedra», 1981,